

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

Ширин Жалилова

и.о. доцента Государственной
академии хореографии Узбекистана, Доктор философии (PhD)

по искусствоведению Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20812156>

Аннотация. В данной статье автор обобщает содержащиеся в источниках данные касательно вопросов истории танца, его периодизации, этапах развития. Анализированы исследования учёных таких как: М.Р.Рахманов, Л.А. Авдеева, А.А. Хакимов, М.Т. Туляходжаева по истории периодизации театрального искусства и искусства в целом и сделаны теоретические выводы.

Ключевые слова: эпоха, история, период, танцевальное искусство, сценический танец, виды танца, формы танца.

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif raqs tarixi, uni davrlashtirish va rivojlanish bosqichlari masalalariga doir manbalardagi ma'lumotlarni umumlashtiradi. M. R. Rahmonov, L. A. Avdeyeva, A. A. Hakimov, M. T. To'laxo'jayeva kabi olimlarning teatr san'ati va umuman san'atni davrlashtirish tarixiga oid tadqiqotlari tahlil qilinib, nazariy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: davr, tarix, davriylik, raqs san'ati, sahna raqsi, raqs turlari, raqs shakllari.

Abstract. In this article, the author summarizes information from sources on the history of dance, its periodization, and stages of development. Research by scholars such as M. R. Rahmonov, L. A. Avdeeva, A. A. Hakimov, M. T. Tulaxodjayeva on the history of theatrical art and the periodization of art in general has been analyzed, and theoretical conclusions have been drawn.

Keywords: period, history, periodicity, dance art, stage dance, dance types, dance forms.

В условиях глобализации, охватившей все страны мира, особое внимание уделяется сохранению танцевальных традиций, особенностей, методов, существовавших с древних времен, и популяризации их следующим поколениям. Трансформационные процессы и методические изменения, происходящие в форме сценического танца хореографического искусства, ставят на повестку дня вопрос о необходимости обращения к традициям, формировавшимся на протяжении нескольких столетий, и развития на их основе современного сценического танцевального искусства. В этом процессе важно опираться на этапы развития сценических танцев разных народов.

Танец - один из особых и самых древних видов искусства. В разных культурах народов мира изначально формировались свои танцевальные традиции - структура, содержание, типология, ритмика. «Танец не случайно упомянут в знаменитом Слове Экклезиаста-проповедника. Уже тогда, в древнейшие времена, танец был противопоставлен суете и разрушению и входил в систему религиозно-философского мировоззрения первых земных мудрецов. Он исцелял и обучал, служил делу самосовершенствования человеческой личности»¹.

¹ Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца. – Спб.: Лань, Планета Музыки, 2012. – 416 с.

Иконографический материал обосновывает древность истоков происхождения профессионального танца. Уже в VI веке практиковались различные жанры профессионального светского танца многообразных форм: мужские, женские, ансамблевые, зрелищные и др.². Следующим этапом трансформации танцевальных видов и форм является измененная сущность: многие элементы и формы танца, которые выражали смыслы, связанные с магически-ритуальной основой, уходят на второй план, танец стал частью коллективной повседневности и имел функции развлекательного характера. Дальнейшее обновление художественных традиций произошло с появлением и распространением мусульманской религии после VII – VIII в н.э. Начиная с середины VII века начинается эстетика исламского искусства.

Конец XIV – XV вв. культура Мавераннахра достигла вершины развития во время правления Амира Темура и Темуридов. Период правления Амира Темура и Темуридов в достаточной степени представлен как в средневековых рукописях, так и в современной литературе.

Танец становится излюбленной формой развлечения не только правителей, но и состоятельной прослойки общества той поры. В позднем средневековье практически в каждом узбекском ханстве Туркестана – Бухарском, Кокандском и Хивинском – при дворах содержатся различные танцевальные ансамбли и отдельные талантливые танцоры-исполнители. При дворе Бухарских эмиров имеются группы женщин-танцовщиц – созанда, которые напрямую связаны с народно-профессиональной традицией Бухары³.

Среди состоятельных горожан, имевших свои собственные дома с наличием гостиных (меҳмонхона), развивается камерное танцевальное искусство для развлечения, так называемое «хона-базм». На этот вид танца в свое время обратила внимание Л.А.Авдеева⁴. Хона-базм становится излюбленной формой развлечения горожан фактически по всему Туркестану. В каждом из ханств на базе длительного предшествующего развития собственных традиций постепенно кристаллизуются локальные танцевальные особенности. Главными очагами сохранения и развития танцевальных традиций повсеместно вплоть до первых десятилетий XX века выступают разнообразные народные формы его бытования.

Таким образом по мере развития городской культуры танцевальное искусство приобретало более сложные формы. Увеличивалось число его видов, циклов, жанров.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца. – Спб.: Лань, Планета

² Насибулина Л.И. История узбекского хореографического искусства. Учебное пособие. – Ташкент: изд-во «Наврӯз», 2019. – С.50

³ Нурджанов П. Традиции созанда в музыкально-танцевальной культуре таджиков на рубеже XIX-XX веков / Музыка народов Азии и Африки. Вып. 3. – Москва, 1980. – С.111-157.

⁴ Авдеева Л.А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1960. – С.192.

Музыки, 2012. – 416 с.

2. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. - Ташкент: изд-во журнала «San'at», 2010.

3. Насибулина Л.И. История узбекского хореографического искусства. Учебное пособие. – Ташкент: изд-во «Наврӯз», 2019. – С.50

4. Нурджанов П. Традиции созанда в музыкально-танцевальной культуре таджиков на рубеже XIX-XX веков / Музыка народов Азии и Африки. Вып. 3. – Москва, 1980. – С.111-157.

5. Авдеева Л.А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1960. – С.192.

6. Авдеева Л.А. Из истории узбекской национальной хореографии. – Ташкент, 1999. – 5 с.

7. Ирзаев Б.Ш. история танцевального искусства. // Научный журнал «История». – 2016. – №4(08). // edu.e-history.kz.

